

Clinical Reminder als ein mögliches Verfahren zur Verbesserung der Versorgungsqualität –

Erste Befunde aus den Disease-Management-Programmen Nordrhein

S Groos¹, M Assheuer¹, J Kretschmann¹, A Weber¹, B Hagen¹

Hintergrund: Disease-Management-Programme (DMP) wurden implementiert, um die strukturierte Versorgung chronisch Erkrankter evidenzbasiert zu verbessern. Um die Versorgungsqualität zu beurteilen, wurden für jedes DMP verschiedene Qualitätsziele (QZ) definiert. Alle Praxen, die in DMP Dokumentationen einreichen, erhalten regelmäßig einen Feedbackbericht zu ihren QZ-Ergebnissen. Bislang existiert kein Verfahren zum Umgang mit Fällen, die kontinuierlich niedrige Zielerreichungsquoten aufweisen.

Zielsetzung: Die jährlichen regionalen DMP-Berichte weisen innerhalb der DMP bei vielen Qualitätszielen eine große Spannweite bei der Zielerreichung zwischen den Praxen aus. Um die Hintergründe einer kontinuierlich geringen Versorgungsqualität aufzuklären und diese nachhaltig zu verbessern, erhielten die hiervon betroffenen Praxen in der Region Nordrhein postalisch einen Clinical Reminder (CR).

Methode: Auf Basis der Dokumentationen aus den DMP Typ-2-Diabetes (T2D), Koronare Herzkrankheit (KHK), Asthma bronchiale (AB) und Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) wurden für jede Praxis die Erreichungsquoten ausgewählter QZ zwischen 2022 und dem 1. Halbjahr 2024 ermittelt. Praxen erhielten einen CR, wenn sie in dem gesamten Zeitraum kontinuierlich mindestens 30 DMP-Fälle betreuten und QZ-Quoten von maximal 15 % erreichten. CR wurden jeweils separat erstellt für folgende QZ: HbA1c-Zielwerterreichung, Netzhautuntersuchung, Fußstatusbestimmung, Nierenfunktionskontrolle (T2D), Statinverordnung und leitliniengerechte Statinverordnung, Durchführen eines körperlichen Trainings (KHK), FEV1-Bestimmung, Inhalationstechnikprüfung (AB, COPD), ICS-Verordnung (AB), Einschätzen des Osteoporoserisikos, Empfehlen eines körperlichen Trainings (COPD). Jeder CR listete die QZ-Quoten im genannten Zeitraum auf und enthielt standardisierte Antworten zum Begründen der niedrigen Quoten sowie ein Freitextantwortfeld.

Ergebnisse: Insgesamt wurden 1.223 CR an 767 Praxen versendet. 64,0 % der Praxen erhielten einen CR, 21,1 % zwei und 14,9 % mindestens drei CR. Jeweils drei Praxen erhielten sechs bzw. sieben CR. Bezogen auf die Zahl versandter CR lag die Responsequote bei 40,6 % (n = 497). Hierbei gaben bis zu 50 % der Antwortenden an, das QZ sei ihnen nicht bekannt gewesen bzw. die Ergebnisse wären ihnen in den Feedbackberichten nicht aufgefallen. Bis zu 47 % nannten arztbezogene Gründe, bis zu 44 % schnittstellenbezogene oder strukturelle Gründe, bis zu 38 % verwiesen auf eine fehlerhafte Dokumentation und bis zu 31 % führten patientenbezogene Gründe an. Bis zu 82 % der Antwortenden wollen zukünftig darauf achten, das QZ zu erfüllen.

Implikation für Forschung und/oder Versorgungspraxis: Die DMP-Versorgungsqualität ist trotz ihres regional oft hohen Niveaus praxisspezifisch noch verbesserungsfähig. Dies betrifft in den meisten Praxen lediglich eines der betrachteten QZ. Über ein Drittel der Praxen weist jedoch geringe Erreichungsquoten in mehreren Zielen auf. Gerade solche Praxen profitieren möglicherweise von einer erhöhten Aufmerksamkeit bei der Qualitätssicherung. Vielversprechend ist dabei, dass die Gründe für eine geringe QZ-Quote eher auf der Arzt- als auf der Patientenebene gesehen werden und dass die Mehrzahl der Antwortenden zukünftig das QZ erfüllen will. In einem nächsten Schritt

wird deshalb analysiert, ob sich bei den hier adressierten Praxen die Versorgungsqualität zukünftig tatsächlich verbessert hat.

¹ Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland